

ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO DRAWBACK NA IMPORTAÇÃO DE CACAU

Bibianna Arseno Santana ¹, Bianca Rocha dos Santos ², Larissa de Lorenzo Abreu ³, Natalia Aparecida Perez ⁴ e Me Sandra Helena da Silva de Santis ⁵

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, bibianna.arseno.santana@gmail.com

² Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, bianca_rochadossantos@hotmail.com

³ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, larissalorenzo@uol.com.br

⁴ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, nat.perez@hotmail.com

⁵ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, s.h.santis@gmail.com

RESUMO. O presente artigo visa analisar a importação do cacau por meio do regime aduaneiro especial de drawback, pois essa ferramenta é pouco conhecida pela indústria, e beneficia a importação de matéria-prima para a produção de bens visando à exportação, além de estudar a importância da produção do cacau nacional, averiguar as vantagens e desvantagens do drawback na importação de cacau para a indústria brasileira e verificar a utilização do regime drawback na produção de derivados do cacau e seu impacto nos produtores nacionais, expondo os aspectos negativos que decaem sobre os pequenos agricultores cacaueiros, e a pesquisa foi realizada através pesquisa bibliográfica qualitativa, realizada através de consultas a artigos científicos sobre o tema, bem como periódicos, livros, etc. Por se tratar de uma corrente de comércio em que o Brasil apresenta uma forte presença, e a produção nacional não é capaz de abastecer o volume do mercado interno e externo, existe a necessidade de recorrer a importação do cacau, que é beneficiada pelo regime de drawback.

Palavras-chave. *cacau, drawback, importação, produtores.*

ABSTRACT. *This article aims to analyze the import of cocoa through the special drawback customs regime, since this tool is little known by the industry, and benefits the importation of raw material for the production of goods for export, as well as studying the importance of production of the national cocoa, to investigate the advantages and disadvantages of the drawback in the import of cocoa to the Brazilian industry and to verify the use of the drawback regime in the production of cocoa derivatives and their impact on the national producers, exposing the negative aspects that fall on the small farmers cacao trees. Because it is a trade chain in which Brazil has a strong presence, and domestic production is not able to supply the volume of domestic and foreign markets, there is a need to resort to importing cocoa, which is drawback.*

Keywords. *cocoa, drawback, import, producers.*

1. INTRODUÇÃO

No cenário do comércio internacional, o Brasil destaca-se na exportação de commodities, com ênfase nos produtos agrícolas. Dentro desse contexto, e levando-se em conta as condições (climáticas, qualidade do solo etc.) favoráveis ao plantio de cacau no país, tal atividade produtiva alçou

importância no mercado interno, e notória visibilidade no mercado externo, pois o cacau brasileiro é considerado um produto com qualidade reconhecida.

Até a década de 70, o Brasil se encontrava como o 2º maior produtor de cacau mundial, cenário que foi diminuindo lentamente até uma queda acentuada nos anos 90, em decorrência a infestação de uma doença chamada “vassoura de bruxa” que reduziu 60% da produção. Por consequência houve a necessidade de importar o cacau, pois a produção nacional passou a suprir apenas a demanda do mercado interno (CEPLAC, 2013). Segundo a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), em 2016, o Brasil ocupou o sexto lugar no ranking mundial de produção de cacau, e no ranking de exportação em 2013 ocupou o 13º lugar para exportação de manteiga de cacau, 12º exportação de cacau em pasta e 9º exportando cacau em pó e em pasta.

Porém, o aumento da prática de importação de amêndoas de cacau utilizando este regime aduaneiro especial, que tem como maiores beneficiários as indústrias que o utilizam, apresenta um problema essencial que decai sobre os produtores nacionais dessa matéria-prima, pois a entrada da mesma com preços convidativos acarreta a diminuição do preço no mercado interno, provocando prejuízos aqueles que utilizam a cacauicultura para a subsistência.

O setor cacauero brasileiro é muito presente no mercado mundial há muitas décadas, o que o faz muito interessante para ser estudado, e a sua trajetória econômica pode ser explicada de acordo com Zugaib e Barreto (2015), a procura pela exportação de cacau em amêndoas no ano de 2012 foi direcionada basicamente para o Japão, Argentina e a França, seguidos por Holanda e Bélgica. Já em 2014 a demanda pela exportação seguiu aproximadamente com o mesmo destino, menos a Argentina que parou de importar o cacau brasileiro. A análise do regime drawback utilizado neste setor é de vital importância para as pesquisas atuais e futuras. O principal beneficiário é a indústria, a qual toma vantagens significativas e que suprem suas necessidades de importação e exportação. Esse estudo visa servir como fonte de pesquisa para os atores envolvidos nesse cenário comercial.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O cacau é um fruto originário do cacauero (*Theobroma cacao* L.), sendo este uma árvore tropical nativa de florestas úmidas e tem origem no continente americano, nas bacias do Amazonas e do Orenoco na Venezuela. Segundo Souza (2018) “o nome científico atribuído por Linnaeus ao cacau “*Theobroma*”, foi este pois significa “alimento dos deuses”, e remete à história do cacauero que já era cultivado pelos povos maias e astecas na América Central, e utilizado em rituais e cerimônias religiosas”, sendo culturalmente tão valioso que suas sementes eram utilizadas como moeda por esses povos.

A expansão do cacauero seguiu por duas vertentes, resultando em duas espécies da planta, sendo o cacau Criollo, encontrado no México, América Central, Venezuela e Bolívia, e o cacau Forastero, encontrado na América do Sul, África e Ásia. Uma terceira variedade de cacau, o Trinitário, é o resultado da união do Criollo com o Forastero. Apesar de ser encontrado naturalmente na Amazônia, a cultura do cacau no Brasil se iniciou em 1678, com alta adaptação ao solo e clima do estado da Bahia, e conseqüentemente contribuindo para o desenvolvimento de toda esta região.

De acordo com Severiano Reis (2013), o drawback é um regime aduaneiro muito complexo, sendo necessário muito empenho para que seja compreendido e utilizado. Para isso, é de suma importância

que a pessoa responsável pelas operações tenha um vasto conhecimento de importação, exportação e legislação fiscal da área. Assim, o regime será aplicado com eficácia e os envolvidos estarão conscientes de suas atribuições. Visto que a produção de cacau foi diretamente afetada pela praga vassoura-de-bruxa, houve a necessidade de importação do produto para suprir as demandas do mercado nacional e internacional. O regime drawback é o ato de importar matéria-prima para produzir mercadorias que serão futuramente exportadas. Ele apresenta as melhores condições por disponibilizar benefícios tributários no ato de importação, intensificando, assim, a competitividade.

Segundo Zugaib (2005), o Brasil sempre foi considerado exportador líquido de cacau na balança comercial e superou as moagens brasileiras, ou seja, a quantidade de cacau processada pelas indústrias moageiras no Brasil. Todavia, em 1997/98, o cenário foi invertido; pela primeira vez, o Brasil se tornou importador de cacau.

A mudança repentina ocasionou um déficit no mercado interno de 2.409 toneladas, pois 180.049 toneladas de cacau foram produzidas e 182.458 toneladas de cacau foram processadas pelas indústrias. Até os dias atuais, a produção não recuperou totalmente o seu potencial máximo de produção.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O método de estudo escolhido é pesquisa bibliográfica qualitativa, realizada através de consultas a artigos científicos sobre o tema, bem como periódicos, livros etc. Após leituras preliminares obteve-se os resultados que serviram como base para as discussões necessárias para a formulação da conclusão sobre o tema. Segundo Fonseca (2002), este tipo de pesquisa pode ser definido como pesquisa bibliográfica é feita a partir da sondagem de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos como livros, artigos científicos, páginas de web sites, entre outros. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto.

Existem também pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de coletar informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta.

A pesquisa para a elaboração deste artigo seguiu três etapas, ilustradas na Figura 1 abaixo:

FIGURA 1 – Etapas da pesquisa

FONTE: Elaborado pelas autoras (2018)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A importação do cacau por meio do regime aduaneiro especial de drawback, que consiste no incentivo concedido às empresas brasileiras que exportam produtos derivados dessa matéria-prima, permitindo assim importar com suspensão, isenção ou restituição dos tributos e taxas incidentes, com a condição de que o produto final que passe por qualquer processo de beneficiamento seja exportado, conferindo assim uma enorme vantagem competitiva à indústria que realiza o beneficiamento do cacau no Brasil, pois existe o incentivo conferido.

No cenário mundial, o Brasil sempre exerceu o papel de exportador líquido de cacau até meados dos anos 1996/97, quando a produção reduziu vertiginosamente e o consumo interno aumentou exponencialmente, causando em 1997/98 uma inversão do status do Brasil, que passou a ser importador de cacau, com produção de 180.049 toneladas de cacau contra o processamento industrial de 182.458 toneladas, ocasionando um déficit de 2.409 toneladas no mercado interno (CEPLAC, 2005).

Comparando as séries históricas referentes as operações de exportação e importação do cacau do período de 1997 até 2017, a disparidade dos valores é notória.

FIGURA 2 – Exportações e Importações Brasileiras de Cacau de 1997 a 2017

FONTE: MDIC/ Adaptado pelas autoras (2018)

A Figura 2 agrega os resultados totais das exportações e importações do cacau, no período de 1997 até 2017, sendo nítida a diferença entre as duas operações. A partir de 1999, os valores das importações seguem aumentado até o ano de 2015, onde as operações quase se equilibram.

O crescimento das importações frente a exportação, além do baixo cultivo da fruta no Brasil, é devido a utilização do regime aduaneiro especial de drawback, que garante isenções ou restituições fiscais quando a operação de importação é vinculada a uma exportação futura. Se faz necessário aderir a importação do insumo pois a produção nacional não é suficiente para suprir as demandas do mercado interno e externo. Essa situação só começou a partir do ano de 1999, em decorrência da diminuição da

safra devido a praga “vassoura-de-bruxa” que reduziu drasticamente a capacidade produtiva brasileira na década de 90.

FIGURA 3 – Produtos mais importados em dezembro 2017, via drawback, em relação as importações totais (em milhões de US\$)

Pauta de importação	Drawback	Total	(%)
Minérios de cobre e seus concentrados	69,5	70,2	99,0
Hulhas, mesmo em pó, mas não aglomeradas	62,4	263,8	23,7
Partes e peças para veículos automóveis e tratores	50,8	404,4	12,6
Produtos laminados planos de ferro ou aços	43,8	97,6	44,9
Hidróxido de sódio (soda cáustica)	43,8	60,3	72,6
Coques e semicoques de hulha, de linhita ou de turfa, etc	33,1	46,9	70,6
Demais produtos manufaturados	28,9	733,9	3,9
Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado	27,5	27,5	100,0
Instrumentos e aparelhos de medida, de verificação, etc	11,6	210,1	5,5
Partes de motores para veículos automóveis	11,0	74,3	14,8
Milho em grãos	10,7	16,9	63,5
Catodos de cobre e seus elementos	9,7	102,1	9,5
Obras de ferro ou aço, outras	9,6	34,0	28,4
Etanol	9,2	38,0	24,2
Chumbo em formas brutas	8,7	14,1	61,7

FONTE: MDIC (2018)

De acordo com o Relatório dos Dados Consolidados de Drawback de dezembro de 2017 (Figura 3), as operações de importação de cacau por esse regime configuram o 8º em valor de operação. A Figura 4 ilustra os resultados consolidados de doze meses de operações.

FIGURA 4 Produtos mais importados em dezembro 2017, via drawback, em relação as importações totais (em milhões de US\$)

Pauta de importação	Drawback	Total	(%)
Minérios de cobre e seus concentrados	69,5	70,2	99,0
Hulhas, mesmo em pó, mas não aglomeradas	62,4	263,8	23,7
Partes e peças para veículos automóveis e tratores	50,8	404,4	12,6
Produtos laminados planos de ferro ou aços	43,8	97,6	44,9
Hidróxido de sódio (soda cáustica)	43,8	60,3	72,6
Coques e semicoques de hulha, de linhita ou de turfa, etc	33,1	46,9	70,6
Demais produtos manufaturados	28,9	733,9	3,9
Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado	27,5	27,5	100,0
Instrumentos e aparelhos de medida, de verificação, etc	11,6	210,1	5,5
Partes de motores para veículos automóveis	11,0	74,3	14,8
Milho em grãos	10,7	16,9	63,5
Catodos de cobre e seus elementos	9,7	102,1	9,5
Obras de ferro ou aço, outras	9,6	34,0	28,4
Etanol	9,2	38,0	24,2
Chumbo em formas brutas	8,7	14,1	61,7

FONTE: MDIC (2018)

De todas os produtos importados via drawback, o cacau configura 100% do volume total realizado por esse regime. Comparando com milho em grãos, por exemplo, as operações totais somam US\$ 211,5 milhões, e deste todo, 56,9% foram importadas através do drawback. Com essa mesma comparação, o total de importações de cacau equivalem a 100% do valor em operações amparadas pelo regime (US\$ 159,5 milhões). Fica evidente então, a importância da utilização do regime de drawback nas operações que envolvem o cacau, pois sua totalidade é realizada com amparo desse incentivo.

TABELA 1: Produção de amêndoas de cacau (milhões de toneladas)

	2015/16	%	2016/17	%	2017/18	%
ÁFRICA	2922	73,1%	3623	76,5%	35	75,9%
CAMARÕES	211		246		240	
CÔTE D'IVOIRE	1581		2020		2000	
GHANA	778		970		900	
NIGÉRIA	200		245		260	
OUTROS	153		143		128	
AMÉRICA	677	16,9%	759	16%	788	17%
BRASIL	141		174		190	
EQUADOR	232		290		280	
OUTROS	205		295		318	
ÁSIA E OCEANIA	397	9,9%	357	7,5%	329	7,1%
INDONÉSIA	320		270		240	
PAPUA E NOVA GUINE	36		38		40	
OUTROS	41		49		49	
TOTAL MUNDIAL	3997	100%	4739	100%	4645	100%

FONTE: *INTERNATIONAL COCOA ORGANIZATION* (2018).

A Tabela 1 contém os dados da produção de amêndoas mundial, com uma tímida participação do Brasil com relação aos outros países, sendo atualmente o sétimo produtor de cacau mundial, competindo no mercado com o Equador, Camarões, Côte d'Ivoire, Indonésia e Nigéria. A produção de cacau brasileira foi de pouco mais de 214,7 mil toneladas (IBGE, 2016), em uma área de 707,2 mil hectares, porém o consumo interno é alto, cerca de 190 mil toneladas, justificando assim a necessidade de importar a matéria-prima, porém o potencial de produção pode chegar a 400 mil toneladas, volume que era cultivado antes da crise em 1998.

Apesar dos benefícios tributários concedidos pelo drawback, alguns aspectos negativos podem ser observados, como os riscos de novas pragas trazidas juntamente com o cacau importado, que podem dizimar novamente o já reduzido número de lavouras cacauceiras. Além da oscilação do preço, pois conforme aumenta a oferta do produto no mercado interno, menos será o seu valor, prejudicando o preço praticado no mercado interno, considerando que, dadas as reduções fiscais, preço mundial do cacau seria menor que o preço brasileiro, e por consequência o preço interno cairá, aumentando assim a demanda e transformando o país em um importador de cacau.

5. CONCLUSÃO

Importar e exportar pressupõem definitividade. A modalidade drawback, no entanto, há suspensão ou eliminação dos tributos que recaem sobre matérias-primas importadas para utilização em produto que futuramente será exportado. Trata-se de um incentivo às exportações, devido à redução dos custos de produção dos produtos exportados. No caso, foi abordado a aplicação dessa modalidade na exportação do produto cacau.

Com a crise na produção cacauceira e a necessidade de o Brasil confirmar sua posição como um dos maiores produtores e exportadores de cacau, houve a necessidade de considerar o drawback como uma opção viável a consolidar-se no ranking.

Numa visão geral, embora apresente benefícios para o exportador, essa modalidade acaba por ser prejudicial ao produtor nacional, além de ocasionar a diminuição de investimento e incentivos à produção. O setor passa a ser um intermediário que em nada agrega ao setor produtivo, além dos custos de produção serem ditados pelo mercado internacional, que às vezes, se aplicados uma política de dumping (ação ou expediente de por a venda produtos a preço inferior ao do mercado, especialmente, no mercado internacional, para se desfazer de excedentes ou para derrotar a concorrência), tornam inviável o segmento.

Ao final conclui-se que:

- a) o Brasil é carente de incentivo na cultura do cacau, porém a mesma tem um potencial muito alto na produção nacional;
- b) existe uma necessidade de recorrer a importação, sendo o drawback o principal regime aduaneiro especial utilizado;
- c) Importar e exportar pressupõem definitividade. Utilizando como exemplo, um produto entrar no país para ser reenviado ao exterior, não há importação de produtos estrangeiros, sujeita ao imposto de importação. Para essas situações, foi criada a figura da “admissão temporária”: regime aduaneiro que permite a entrada no País de certas mercadorias, com uma finalidade e por um período de tempo determinados, com a suspensão total ou parcial do pagamento de tributos aduaneiros incidentes na sua

importação, com o compromisso de serem reexportadas. É o que ocorre quando um bem é destinado a uma exposição ou a ser consertado no país. Outra modalidade é o drawback, em que há suspensão ou eliminação dos tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em produto a ser exportado. Trata-se de um incentivo às exportações, pois reduz os custos de produção dos produtos exportados. promove um superávit na balança comercial; e

d) o drawback é uma ferramenta importante no setor do cacau, porém existe uma forte desvantagem para o produtor brasileiro, pois a massiva entrada da matéria-prima importada diminui a valorização do produto nacional.

AGRADECIMENTOS

Queremos agradecer aos nossos pais, irmãos e companheiros, que com muito carinho e apoio, não mediram esforços para a realização do meu sonho. Agradecemos à professora Me Sandra Helena da Silva de Santis pela dedicação e paciência na orientação do nosso artigo. Agradecemos a Faculdade de Tecnologia da Zona Leste que nos deu a oportunidade de cursar Comércio Exterior nesta renomada instituição. Obrigada por proporcionar um ambiente saudável para todos os alunos, além de estimular a criatividade, a interação e a participação nas atividades acadêmicas. Somos gratas à direção e administração dessa instituição, e também agradecemos a todos os professores que foram muito importantes na nossa vida acadêmica. E finalmente aos amigos e colegas pela força e torcida para que tudo desse certo.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Paulo César Bahia de. Breve panorama econômico e socioterritorial recente da região Cacaueira do Sul do Estado da Bahia, Brasil. *Investigaciones Geográficas*, [s.l.], n. 55, p.127-146, 1 ago. 2018. Universidad de Chile. Disponível em: <<https://cuadernosdehistoria.uchile.cl/index.php/IG/article/view/45195/53464>> Acesso em: 31 ago. 2018.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Secretaria de Comércio Exterior. DADOS DO DRAWBACK SUSPENSAO E ISENÇÃO - DEZEMBRO DE 2017. 2017. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/dececx/CGEX/RelatorioAtualizadoISO-8859-1-dezembro.pdf>>. Acesso em: 13 nov. 2018.

CEPLAC –COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DALAVOURA CACAUEIRA. Cacau: história e evolução. Disponível em: <http://www.ceplac.gov.br/radar/radar_cacau.htm>. Acesso em: 31 ago. 2018.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

INTERNATIONAL Cocoa Organization. ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLIV, No. 3, Cocoa year 2017/18. Côte d'Ivoire, 2018. Disponível em: <https://www.icco.org/about-us/international-cocoa-agreements/cat_view/30-related-documents/46-statistics-production.html> Acesso em: 13 nov. 2018.

MOORI, Roberto Giro; KONDA, Susumo Tatenauti; GARDESANI, Roberto. REGIME ADUANEIRO DO DRAWBACK EM EMPRESAS DE BENS DE CAPITAL. *Gestão & Regionalidade*, [s.l.], v. 27, n. 80, p.85-96, 21 set. 2011. USCS Universidade Municipal de São Caetano do Sul. <<http://dx.doi.org/10.13037/gr.vol27n80.1264>>. Acesso em: 31 ago. 2018.

REIS, Severiano José Nogueira. Drawback: Riscos e Benefícios. Monografia de especialização. Universidade Federal de Minas Gerais, 2013, Belo Horizonte. Disponível em: <<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUOS-9E4JAR?show=full>> Acesso em: 31 ago. 2018.

SANTOS, Patrick Leite; CAVALCANTE, Antonio Wisney Pedrosa; SILVA FILHO, Luís Abel da. A COMPETITIVIDADE DO CACAU BAIANO FRENTE AO COMÉRCIO INTERNACIONAL. Revista Economia & Tecnologia, [s.l.], v. 9, n. 4, p.101-112, 31 dez. 2013. Universidade Federal do Paraná. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/ret/article/view/32338/22617>>. Acesso em: 31 ago. 2018.

SILVEIRA, E. M. DA. Os problemas conjunturais da cacauicultura nacional. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema2/2015_17468_os-problemas-conjunturais-da-cacauicultura-nacional_eduardo-maia-da-silveira>. Acesso em: 31 ago. 2018.

SOUZA, Enio Carlos M. Conab. Cacau - Análise Mensal - Julho/2018. Brasília, 2018. Disponível em: <<https://www.conab.gov.br/info-agro/analises-do-mercado-agropecuario-e-extrativista/analises-do-mercado/historico-mensal-de-cacau>> Acesso em: 13 nov. 2018.

ZUGAIB, Antonio César Costa. Ceplac. Análise da Importação de Cacau Via Drawback no Brasil e sua influência para os produtores, industriais e governo. Ilhéus, 2005. Disponível em: <<http://www.ceplac.gov.br/radar/drawback.pdf>>. Acesso em: 30 ago. 2018.

WAQUIL, P. D; Alvim, A. M.; Silva, L. X.; Trapp, G. P. Vantagens comparativas reveladas e orientação regional das exportações agrícolas brasileiras para a união europeia. Revista de Economia e Agronegócio, vol.2, nº 2, 2004. Acesso em: 31 ago. 2018.